

O'ZBEK MILLIY NAQSH VA AMALIY BEZAK ORNAMENTLARINI KOMPYUTER GRAFIK DASTURI ORQALI CHIZISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514291>

Umarov Ilhom Ibrohimovich

*Namangan muhandislik-texnologiya institute "Dizayn" kafedrası
katta o'qituvchi*

Oxundedayev Xojiakbar Mahamadali o'g'li

Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI doktoranti

Bahodirova Mohinur Jahongir qizi

*Namangan muhandislik-texnologiya instituti Dizayn yo'nalishi
talabasi*

Anotatsiya: Ushbu maqolada birinchi navbatda o'zbek xalqining milliy naqsh va amaliy bezak ornamentlarining tarixi, ularning rivojlanish bosqichlari hamda kompozitsion tuzilishlari haqida so'z yuritiladi. Naqsh va amaliy bezak san'ati va milliy ornamentlarning kompozitsiyasini tuzishda muhim bo'lgan qoidalar va uslublashtirish jarayonlari yoritilgan va bu bezaklarni zamonaviy dizayn va muhandislik sanoatidagi o'rni haqida tushunchalar berib o'tilgan. Bezaklarning ranglar orqali inson psixologiyasiga ta'siri va qo'llanilayotgan shallarning mazmuni va ramziyligi va ularning kostyum dizayni sohasidagi o'rni va qo'llanishi haqida fikr yuritilgan. Bundan tashqari o'zbek milliy naqsh va bezak ornamentlarini kompyuter grafik dasturlari orqali hususan Adobe Illustrator dasturida raqamlashtirib elektron chizmalarini shakllantirish va bud astur orqali qandan chizish kerakligi haqida o'rgatiladi. Adobe Illustrator dasturida ishlash jarayonlari rasmlar orqali ilova qilib boriladi.

Kalit so'zlar: Dizayn, millat, ornament, naqsh, kashtachilik, so'zana, arxitektura, bezak, amaliy san'at, ritm, kompozitsiya, simmetriya, rang, mato, kulolchilik, grafika, dastur, Adobe Illustrator, loyiha, parallel, romb, spiral, aylana, o'lcham,

O'zbek xalqining madaniyati va san'atining rivojlanishida milliy me'rosimizning asosiy qismlaridan biri bo'lgan xalq amaliy bezak san'ati muhim o'rin tutadi. O'zbek milliy naqsh va ornamentlari¹ o'zining betakrorligi bilan dunyo xalqlarini o'ziga jalb etib kelmoqda. Ayniqsa milliy matolarimizda, kashtachilikda, qadimiy arxitektura obidalarida qo'llanilgan

¹ Ornament (*lotincha: ornamentum - bezak, naqsh*) - Geometrik shakllar bilan tabiat olamidani olingan tasvirlarni uyg'unlashtirib ishlangan chizma, naqsh, bezak.

ornament va naqshlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Tarixchilarning o'rganishlari va arxeologik qazishmalar natijasida yodgorliklardan topilgan buyumlar shuni ko'rsatadiki, o'kamizda buyum va jismlarga badiiy ishlov berish tosh asrida boshlanib, hozirgi zamonaviy davrimizda ham davom etmoqda. Amaliy bezaklarimiz ijodkorlar orasida paleolit davrida rivojlana boshladi. Eng avvalo bezaklar turli hil taqinchoqlarda qo'llanilganligini arxeologik topilmalardan bilishimiz mumkin. Neolit davrida naqsh va bezaklar keng yoyildi va amaliy san'atning rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Birinchi navbatda kulolchilik buyumlarini naqsh bilan bezash rivojlandi. Asta sekin xunarmandlarda ritm², simmetriya³, shakl tushunchalari rivojlana boshladi. Bu o'z navbatida buyumlarning dizayn⁴ va tashqi ko'rinishida yanada aks eta boshladi. Aylana, rombsimon, parallel, spiralsimon va to'lqinsimon chiziqlar naqsh va ornamentlar kompozitsiyasining asosini tashkil qiladi. Naqsh san'ati rivojlanishi bilan geometrik shakllarga asoslangan naqshlar asta-sekin murakkab stilizatsiyaga asoslangan shakllar bilan boyitilib, mazmun jihatidan rivojlanib bordi. Ushbu stilizatsiyaga asoslangan badiiy bezaklarni ishlanishi o'zbek milliy bezak san'atining yanada rivojlanishiga sabab bo'ldi. Bularni biz mashxur me'morchilik yodgorliklarimizdagi koshinlardagi naqsh va ornamentlarda, ganchkorlik na'munalarida ko'rishimiz mumkin. Milliy xalq amaliy san'at na'munalari millatning qadryatlarini o'zida mujassam qilib, uning manaviy olamini boyitishga xizmat qiladi, badiiy didini shakllantiradi, ruhiyatini tarbiyalaydi, madaniy darajasini oshishrida eng zarur omillardan biri hisoblanadi. Naqsh va ornamentlar biror bir buyumni, ob'yektni bezamasin o'ziga xos uslubiga, texnologiyasiga va mazmuniga ega bo'ladi. Naqsh so'zini eng avvalo anglab oladigan bo'lsak, arabcha so'zdan olingan bo'lib tasvir, gul degan ma'noni anglatadi. O'simliklar, hayvonlar, qushlar va boshqa turli hil geometric ko'rinishdagi elementlarni ma'lum bir tartibda takrorlanishidan hosil bo'lgan bezaklarni umumiy ma'noda naqsh yoki ornament sifatida foydalanamiz. Naqshlar mazmuniga ko'ra o'simliksimon, geometrik, girih, ramziy va boshqa turlarga bo'linadi. O'simliksimon naqshlar tabiatdagi barg, band, novda, daraxt, g'uncha, gul kabi elementlarni stilizatsiyalashtirib oliongan shaklini

² Ritm (*yunoncha: rheo - oqaman*) - Marom, davriylik. Bir xil yoki o'xshash sakl va chiziqlarni teng hajm va oraliqda tekis me'yorda qaytarilishi. Badiiy asarning ifoda vositalaridan biri hisoblanadi.

³ Simmetriya (*yunoncha: symmetria* - o'lehovdosh) - Shaklning markaziy chiziq bo'yicha har ikki tomoni bir hil

bo'lgan shakl simmetrik shakl hisoblanadi. Ya'ni A to'g'ri chiziq orqali shaklni ikkiga bo'lsak, hosil bo'lgan ikki

qism bir biriga ko'zgudagi kabi aksini qaytaradi. Shunda A to'g'ri chiziq simmetriya o'qi bo'li xizmat qiladi.

⁴ Dizayn (*inglizcha: design-loyiha, chizma*) - Buyum va narsalar muhitini estetik va funksional sifatlarini shakllantirish maqsadiga qaratilgan loyihalsh faoliyati turlarini ifodalovchi termin.

ma'lum bir qonuniyatga solib, ularni ritm orqali tasvirlanadi. Geometric naqshlar murakkab naqshlar qatoriga kiradi. To'rtburchak, uchburchak, atlana, romb va turli hildagi chiziq va ko'pburchaklardan tashkil etilgan naqshlarni bunga misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. Girih naqshlariga o'simliksimon va geometric naqsh elementlarining uyg'unlashuvi asosida tashkil topgan naqshlarni na'muna qilib ko'rsatishimiz mumkin. Ramziy naqshlar esa qushlar va hayvonot olami va boshqa stilizatsiya orqali ishlanim ma'lum bir ma'noga asoslangan tasvirlarni aks ettiradi. Shu o'rinda nash va ornamentlarni real tasvirdan badiiy holatga yani tasvirga ko'chirish jarayoni "stilizatsiya" haqida ham ma'lumot berib o'tsak. Stilizatsiya bu tabiatda uchraydigan jismlarni ma'lum bir tasviriy uslubga solish, unga badiiy tasvir berish orqali o'xshatish chizishdir. O'simliklarni, hayvonot dunyosini va turli hildagi buyumlarni qayta ishlash jarayonida ularni badiiy yech beriladi ya'ni stilizatsiyalashtiriladi, uslublashtiriladi. Naqsh va ornamentlardagi stilizatsiyalashtirilgan elementlarning o'ziga hos ramziy ma'nolarga egadir.

Xozirgi raqamlashtirish va kompyuter asrida har bir sohada bajariladigan ishlarni yanada tez va sifatli bajarish uchun kompyuter dasturlari mavdudligini hamma yaxshi biladi. Axborot texnologiyalari shiddat bilan har bir sohaga kirib kelib, inson mehnatini sezilarli darajada yengillashtirmoqda. «Kompyuterlashtirishni yanada

rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish» to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida buning tasdig'ini ko'rish mumkin. Dizayn loyihalarini va Illustratsiya⁵larni bajarish uchun hozirgi kundako'plab dasturlar mavjud. Bu dasturlar foydalanish maqsadida turli hil kompaniyalar tomonidan turli hil ko'rinishlarda islab chiqarilmoqda. Xususan loyihalash, chizma chizish, rassomlik, amaliy san'at, dizayn, illustratsiyalar ishlash, naqsh va

2-Rasm

⁵ Illustratsiya (*lotincha illustratio-yoritish, ko'rgazmali tasvirlash*) - Tasviriy san'atning adabiy asar (kitob, jurnal, gazeta) obrazlarini talqin etilishi bilan bog'liq sohasi. Matnga qo'shimcha tarzda uning mazmunini obrazli yoritishga, to'ldirishga xizmat qiladi.

ornamenlarni ishlash sohalarining mehnatini yanada yengillashtirish maqsadida turli hil grafik dasturlari ishlab chiqarilmoqda. Bular ikki o'lchamli chizmalarni va uch o'lchamli chizmalarni ishlash uchun alohida dasturlar mavjud. Ikki o'lchamli chizmalarni chizish uchun mo'ljallangan dasturlar orqali loyihalarni bajarib ularni keying bosqichda uch o'lchamli dasturlar orqali yanada ko'rinishlarini takomillashtirish mumkin. Shularga misol tariqasida ikki o'lchamli chizma loyihalarini ishlash uchun qulay bo'lgan dasturlar qatoriga misol tariqasida Adobe Illustrator⁶, Corel Draw⁷, Auto Cad⁸ va boshqa ko'plab dasturlarni ko'rsatishimiz mumkin. Biz ushbu dasturlar ichidan Adobe Illustrator dasturi orqali naqsh va ornamentlarni ishlash jarayoni ko'rsatib beramiz. Eng avvalo ushbu dastur haqida qisqacha ma'lumot

1-Rasm

berib o'tsak. Adobe Illustrator eng ilg'or vektorli grafik dasturlaridan biri hisoblanadi. U Adobe Systems tomonidan ishlab chiqilgan. U birinchi marta 1986 yilda yaratilgan va Macintosh kompyuteri bilan ishlashga mo'ljallangan. Adobe Illustratorning birinchi versiyasini chiqarganida kompaniya dasturning muvaffaqiyatiga unchalik erisha olmadi. O'sha paytda Adobe Systems mahsulotlari dasturlar bozoridagi ishlab chiqarish foizi katta emas edi. Adobe Illustrator bilan raqobatlasha oladigan yagona dastur WYSIWYG nashriyot dasturi edi va bu dastur o'sha paytda juda mashhur edi. Bugungi kunda Adobe mahsulotlari dasturlar bozorida o'z yo'nalishlarida so'zsiz yetakchi hisoblanadi. Adobe Illustrator - dizayn sohasida ajralmas qismiga aylanib ulgurgan dasturlardan biridir. Adobe Illustrator ko'pincha illyustratsiyalar, ornamentlar, naqshlar, multfilm grafikolari, diagrammalar, infografika va logotiplarni chizish uchun ishlatiladi. Dastur ma'lumotlarni alohida nuqtalar tarmog'ida saqlaydi, shakllarni yaratish uchun matematik tenglamalardan foydalanadi. Bu vektor tasvirlarining o'lchamini yo'qotmasdan o'zgartirish imkonini beradi. Vektorli grafiklardan foydalanishning afzalliklari ruxsatni (разрешения) saqlab yo'qotmasdan kengaytirilishi mumkin. Barcha o'lchamlarda aniq va tekis chiziqlar yuqori sifatda chop etish va kichikroq fayl o'lchamlari bilan saqlash imkoniyatini beradi. Vektorli grafikaning kamchiliklari chizmalar tekis, fotorealistik tasvirlarni yaratish qiyin. Endi Adobe Illustrator dasturi orqali o'zbek milliy naqsh va ornamentlarini ishlash va chizish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Dasturda chizish uchun ushbu na'munadagi ornamentni tanlab olindi (1-rasm). Eng avvalo dasturni ochganimizda ekranda ish maymonining

⁶ Adobe Systems kompaniyasining vektorli grafik dasturi.

⁷ Corel kompaniyasining vektorli grafik dasturi.

⁸ Autodesk kompaniyasining ikki va uch o'lchamli chizma loyihalarni ishlash uchun mo'ljallangan dastur.

o'lchamlarini va hususiyatlarini tanlash oynasi chiqadi. Ushbu oyna orqali istalgan o'lchamni kirish mumkin. Biz A4 formati tanlaymiz va yaratamiz ("создать" buyrug'ini tanlaymiz). Keyingi bosqichda dastur oynasi ishchi holatiga o'tadi (2-rasm). Chizish jarayonlarini avval birinchi navbatda na'munadagi naqsh va ornamentimiz qaysi geometrik shakllardan tashkil topganiga ahamiyat berishimiz lozim. Sababi Adobe Illustrator dasturida shakllarni chizishda bir nechta geometrik shakllardan foydalanib va bu shakllarga o'zgartirishlar kiritish asnosida yaxlit bir yangi shaklni yaratish mumkin. Bizdagi na'munadagi ornament eskizimiz aylana, ellips va shu shakllar asosidagi egri chiziqlardan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Aylana shaklini va egri chiziqlarni chizish uchun dasturning uskunalar panelida mahsus "Эллипс" asbobi mavjud. Shu uskuna orqali

3-Rasm

4-Rasm

5-Rasm

ornamentimizni tarkibidagi shakllarni ellips asbobi bilan bir nechta aylanalarni chizib olamiz va pastki tomoniga to'g'richiziq chizamiz. Xosil bo'lgan shakllardan na'munadagi ornamentimiz tarkibidagi naqshni hosil qilib olamiz. Buning uchun bizga "Создания фигур" asbobi kerak bo'ladi. Ushbu asbob yordamida kerakli qismlarni sichqonchani chap tugmasini bosib turgan holatda birlashtirib olamiz.(3-rasm) "Alt" tugmasini qo'shgan holda sichqonchani chap tugmasini bosib keraksiz qismlarni o'chirib tashlashimiz mumkin. (4-rasm) Keyingi bosqichda "Зеркальное отражение" asbobi orqali yasalgan shaklimizdan nusxa olamiz. (5-rasm) Ushbu uslub orqali boshqa detallarni ham yasab olamiz va yasalgan shakllarni ranglarini belgilab olamiz. (6-rasm) Keyingi bosqichda "Объект-Повторить-Радиальный" kombinatsiyasini amalga oshiramiz va bizda ushbu ko'rinishdagi shakl hosil bo'ladi (7-rasm). 6-rasmdagi shaklni ham huddi shu kombinatsiya orqali shakllarni ko'paytirib olamiz va 7- rasmdagi shakl bilan ustma - ust holatda birlashtirib olamiz (8-rasm).

7-Rasm

8-Rasm

Ornamentimizning qolgan ichki shakllarini ham yuqoridagi tartiblar bo'yicha ishlab chiqamiz. Ishlash jarayonida chizilayotgan shakllarni "Эффект" bo'limi orqali ham ba'zi bir amallarni amalga oshirgan holda amalga oshirishimiz mumkin. Misol tariqasida ornamentimizning markazidagi ko'p qirrali shaklni (1-rasm) yasashni ko'rib chiqamiz. Eng

9-Rasm

avvalo "Эллипс" asbobi orqali aylana shaklini chizib olamiz va 9-rasmdagi kombinatsiyani amalga oshiramiz (Figure 9). Shundan so'ng dasturda ushbu

sozlamalar oynasi chiqadi va biz ushbu sozlamarga o'zimizga kerakli o'lchamlarni kiritamiz Bizning shaklimiz uchun quyidagi o'lchamlar kerak

bo'ladi (Figure 10).

10-rasm

11-Rasm

Shundan so'ng chizilgan aylanamiz quyidagicha shaklga kiradi (11-rasm) Qolgan qismlarni yasab olganimizdan so'ng o'zimizning kompozitsiyamizdan kelib chiqqan holda ornamentimizning qismlariga ranglarni bo'yab chiqamiz. Rang berish jarayonida ushbu ornamentimizning keyinchalik qo'llaniladigan maqsadidan va vazifasidan kelib chiqqan holatda rang berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz ushbu ornamentizni libos yoki mato dizaynida qo'llashni maqsad qilib oladigan bo'lsak bir necha hil ko'rinishdagi ranglar guruhiga bo'yashimiz mumkin. Bu sizning kompozitsiyangizga bog'liq. Bizn ushbu ornamentimizni quyidagi ko'rinishda ranglar orqali bo'yashga qaror qildik (12-rasm)

Bundan tashqari qo'llanish maqsadlariga ko'ra ushbu ko'rinishlarni ham tayyorlab ko'rdik (13-14-15 rasmlar). Bu dastur orqali ranglarni tez muddatda o'zgartirish imkoni berishini inobatga olsak buyurtmachi bilan ijodkor o'rtasida ranglar uyg'unligini tanlash imkoniyati qisqa muddat ichida hal qilinishiga erishish mumkin. Dastur orqali ranglar berish jarayonida ijodkor uchun juda ham ko'p qulayliklar yaratilgan. Ranglar oynasi bir necha hil ko'rinishlar orqali taqdim etiladi dasturni ishlatayotgan dizayner ushbu ko'rinishlardan o'zi uchun qulay ko'rinishlarini tanlab olishi mumkin. Ranglarni berish jarayonida dastur shakllarni yuzasiga va chegara qismiga alohida rang berish imkoniyatiga ega. Agarda shakllarni rang berishga extiyoj bo'lmasa rangsiz ko'rishga o'tkazish imkoniyati ham mavjud. Buni shaklning yuzasi va chegara qismida amalga oshirish mumkin. Rang berishda ijodkor

12-rasm

avval aytilganidek ornament va shakllarni ishlatilish maqsadi va rang

13-Rasm

14-Rasm

15-Rasm

psixologiyasini o'rgangan holda amalga oshirishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi ranglar inson ruhiyatiga ta'sir qilish darajasi yuqoridir. Shuning uchun ranglarni tanlashda uning uyg'unligi, kontrastligi, yorqinligini taxlil etib rang tanlash kerak. Tanlangan ranglar ornamentlarning milliyligi va hudud an'alaridan ham kelib chiqqan holda ham tanlanishi ham mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Naqqoshlik". S.S.Bolatov, Sh.Sh.Shabaratov, M.A.Rasulov. Toshkent. 2010
2. "O'zbekiston san'ati tarixi". N.Abdullayev. Toshkent. 2007
3. "Badiiy bezak san'ati". P. Qodirxo'jayev. Toshkent . 2008
4. "Adobe Illustrator Classroom in a book" Moskva. 2014